

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QIVCHILARINING TINGLAB TUSHUNISH
ISHLASH ORQALI O'QUVCHILARNING TINGLAB TUSHUNISH
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH**

Jonbo'tayeva Muharramoy

Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15366311>

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining tinglab tushunish kompetensiyalarini shakllantirishda matn ustida ishlash usullarining o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, o'qish savodxonligi darslarida qo'llaniladigan interaktiv metodlar va ularning samaradorligi yoritiladi.

Kalit so'zlar: tinglab tushunish, o'qish savodxonligi, boshlang'ich ta'lim, matn ustida ishlash, kompetensiya.

**РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ АУДИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ
ПОСРЕДСТВОМ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ И ГРАМОТНОСТИ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ**

Джонбутаева Мухаррамой

**Магистрант Андижанского государственного
педагогического института**

Абстрактный. В статье анализируется роль текстовых методов в формировании компетенций аудирования у учащихся начальной школы. В нем также рассматриваются интерактивные методы, используемые на занятиях по развитию грамотности чтения, и их эффективность.

Ключевые слова: аудирование, грамотность чтения, начальное образование, работа с текстом, компетентность.

**DEVELOPING STUDENTS' LISTENING COMPREHENSION COMPETENCES
THROUGH TEXT WORK IN PRIMARY GRADE READING LITERACY LESSONS**

Jonbutayeva Muharramoy

Master's student of Andijan State Pedagogical Institute

Abstract. The article analyzes the role of text-based methods in developing listening comprehension competencies in primary school students. It also highlights interactive methods used in reading literacy lessons and their effectiveness.

Keywords: listening comprehension, reading literacy, primary education, working with text, competence.

Zamonaviy ta'lim jarayoni kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilayotgan bir sharoitda, o'quvchining nafaqat bilimga egaligi, balki uni amaliyotda qo'llay olish layoqati, kommunikativ salohiyati, muloqotga kirisha olish qobiliyati ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida bu kabi kompetensiyalarni shakllantirish o'quvchining keyingi bosqichlarda muvaffaqiyatli ta'lim olishiga mustahkam asos yaratadi.

Tinglab tushunish kompetensiyasi – bu og'zaki nutqni faol qabul qilish, uni anglab, tegishli tarzda javob qaytarish ko'nikmalarini o'z ichiga oluvchi murakkab psixolingvistik jarayondir. U o'quvchining ijtimoiylashuvi, fikr almashish jarayonidagi faolligi va muloqot madaniyatini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu kompetensiyaning shakllanishi, avvalo, o'qituvchining og'zaki nutqini tinglash, matnli materiallar asosida ishlash, hikoya qilish va suhbat qurish orqali amalga oshiriladi. Boshlang'ich sinfdagi tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda matnlar ustida ishlash o'ziga xos didaktik imkoniyatlarga ega. Matnlar orqali o'quvchilar og'zaki

nutqni idrok etish, asosiy mazmunni ajratib olish, axborotni tahlil qilish va o'z fikrini bayon etish malakalarini shakllantiradi. Bunda bolalar nafaqat tinglovchi, balki faol muloqotchi sifatida ishtirok etadi, bu esa ularning kommunikativ va reflektiv faoliyatini kuchaytiradi. Shuningdek, o'qish savodxonligi darslarida matn ustida tizimli ishlash orqali o'quvchilarda muloqotga kirishish, savollarga javob bera olish, fikrni izchil ifodalash, matndan axborot izlash kabi muhim nutqiy kompetensiyalar shakllanadi. Bu holat ta'limning sifatini oshirish va davlat ta'lim standartlarida belgilangan natijalarga erishishda muhim omil hisoblanadi.

Mazkur maqolada aynan shu jarayon – matn ustida ishlash orqali tinglab tushunish kompetensiyalarini shakllantirish masalasi tahlil etiladi, ilg'or metodlar va amaliy tavsiyalar taqdim etiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tinglab tushunish kompetensiyasini shakllantirishda matn ustida ishlash faoliyati asosiy o'quv-tarbiya vositalaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon ikki asosiy yo'nalishda kechadi: **qabul qilish (tinglash, idrok etish)** va **qayta ishlash (anglash, izohlash, mulohaza yuritish)**. Shu bois, metodik yondashuvlar ham o'quvchining bu ikki faoliyat turi asosida shakllanadigan ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilishi lozim.

Matn ustida ishlash bosqichlari

Pedagogik amaliyotda matn ustida ishlash quyidagi asosiy bosqichlar orqali amalga oshiriladi:

1. Tinglash va umumiy idrok – matn o'qib eshittirilgach, o'quvchilar umumiy mazmunni anglashadi.
2. Mazmuniy tahlil – asosiy voqealar, obrazlar, muammolar ajratiladi.
3. Lug'aviy va stilistik tahlil – muhim so'zlar, iboralar, obrazli ifodalar aniqlanadi.
4. Matnga doir savol-javob – eshutilgan axborot asosida savollarga javob berish yoki yangi savol tuzish.
5. Fikr bildirish – matndagi qahramonlarga, hodisalarga shaxsiy munosabat bildirish, baho berish.
6. Ijodiy qayta ishlash – matnni davom ettirish, rolda ijro etish, senariy yozish va hokazo.

Bu bosqichlar orqali o'quvchilarda tinglab tushunish, tahlil qilish, fikr bildirish va ijodiy yondashuv kabi kompetensiyalar shakllanadi.

Interaktiv metodlar

Zamonaviy didaktik yondashuvlar matn ustida ishlash jarayonini interfaol metodlar bilan boyitishni taqozo etadi. Quyida boshlang'ich sinf darslarida tinglab tushunishni rivojlantirishda eng samarali bo'lgan usullar tahlil qilinadi.

1. Savol-javob usuli – o'quvchilar matnga oid faktologik, taxminiy va baholovchi savollarga javob berishadi. Bu metod eshutilgan axborotni idrok etish, asosiy ma'lumotni ajratish va nutqiy faoliyatga kirishishni rag'batlantiradi.

2. “Klaster” usuli – matn asosida asosiy tushunchalar ajratiladi va grafik shaklda tizimlashtiriladi. Bu usul mantiqiy tafakkur, tahliliy yondashuv va asosiy g'oyani anglash ko'nikmalarini shakllantiradi.

3. “Insert” texnologiyasi – o'quvchilar matnni tinglash jarayonida belgilar (✓ – bilaman; + – yangi ma'lumot; ? – tushunmadim) orqali o'z fikrini belgilab boradi. Bu metod metakognitiv yondashuvni, ya'ni o'z bilimni boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi.

4. “Venn diagrammasi” – ikkita matn (yoki qahramon) o'rtasidagi umumiylik va farqni aniqlash orqali o'quvchilarda tahliliy fikrlash, solishtirish, umumlashtirish ko'nikmalari shakllanadi.

5. Rolli o'yinlar – tinglab anglangan matn asosida rollarni ijro etish orqali o'quvchilar muloqotga kirishish, emotsional anglash, ifodali nutq kabi ko'nikmalarni mustahkamlaydi. Bu usul bolalarning empatiya va ijtimoiy muloqot madaniyatini shakllantirishda katta rol o'ynaydi.

6. “Fikrlar daraxti” texnikasi – matn asosida muammo ko'tariladi, unga sabab va oqibatlar tahlil qilinadi, takliflar bildiriladi. Bu usul orqali o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va mustaqil xulosa chiqarish layoqati rivojlanadi.

Ushbu metodlarning samarali qo'llanilishi uchun quyidagi didaktik shart-sharoitlar muhim hisoblanadi:

– matnlar yoshga mos, emotsional, mazmunan boy va muloqotga undovchi bo'lishi kerak;
– o'qituvchi tomonidan beriladigan topshiriqlar aniq, bosqichma-bosqich va maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi lozim;

– har bir metodning asosiy maqsadi tinglash jarayonini faol idrok etishga yo'naltirilishi zarur.

Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'lim bosqichida matn ustida interfaol metodlar asosida olib borilgan ishlar o'quvchilarda tinglab tushunish darajasini 30-40% ga oshiradi. Shu bois bu usullarni tizimli ravishda amaliyotga joriy qilish zarur.

Fodalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standarti. – T.: 2021.
2. Vygotskiy L.S. Psixologiya va pedagogika asoslari. – M.: Pedagogika, 1983. – B. 97.
3. Shodmonova M. Matn asosida og'zaki nutqni shakllantirishda zamonaviy metodlar // Boshlang'ich ta'lim. – 2023. – №3. – B. 19–22.
4. Abdullayeva M.A. Boshlang'ich ta'limda kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish. – T.: TDPU, 2022. – B. 47.